

CASOS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM GOIÁS ENTRE 2021 E 2025: UMA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA PERINATAL E MATERNA.

João Gabriel Borges Zago¹, Amanda Carolina de Faria Costa¹, Michelle Vitória Marque Rassi Tahan¹, Gabriel Ribeiro de Oliveira Silva¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí-Go, Brasil;

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas são malformações estruturais com impacto relevante na morbimortalidade neonatal e infantil, sendo uma das principais causas de óbito no primeiro ano de vida. Sua etiologia envolve fatores genéticos, ambientais e maternos, enquanto o risco, o acesso ao diagnóstico e à assistência podem ser relacionados com fatores etários, escolares e sociodemográficos, o que reforça a importância da análise integrada de aspectos maternos e perinatais. Assim, este estudo objetiva analisar aspectos maternos, assistenciais e perinatais associados às cardiopatias congênitas em Goiás. **Métodos:** O presente estudo caracteriza-se como epidemiológico, de natureza retrospectiva e com abordagem descritiva, utilizando dados provenientes do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Foram considerados todos os registros de cardiopatias congênitas no estado de Goiás, entre 2021 e 2025, classificados conforme a CID-10 (Q20–Q26). As variáveis analisadas abrangeram aspectos maternos (nível de escolaridade), assistenciais (quantidade de consultas de pré-natal) e neonatais (idade gestacional ao nascimento). Os dados foram organizados por meio de frequências absolutas e relativas e submetidos à análise descritiva. **Resultados:** Quanto à escolaridade, a maioria dos casos ocorreu em mulheres com 8 a 11 anos de estudo, sugerindo maior concentração em níveis intermediários de escolarização. Em relação ao acompanhamento pré-natal, destaca-se que a maior parte das gestantes realizou sete ou mais consultas. Esse achado mostra que as cardiopatias congênitas não podem ser explicadas apenas pela ausência de pré-natal, reforçando sua natureza multifatorial e, em parte, não prevenível. Em termos obstétricos, observou-se elevada frequência de partos cesáreos na maioria das categorias analisadas, com proporções frequentemente superiores a 80%, o que pode estar relacionado à condução de gestações de maior risco. Ademais, a maioria das gestações foi única e os nascimentos ocorreram predominantemente entre 37 e 41 semanas, isto é, em geral, partos a termo. **Conclusões:** Os achados deste trabalho reforçam a complexidade etiológica das cardiopatias congênitas. Dessa forma, destaca-se a importância do fortalecimento das estratégias de diagnóstico durante o pré-natal. Enfatizando que a vigilância epidemiológica contínua é fundamental para o direcionamento de políticas públicas que contribuam para a redução dos impactos dessas condições na saúde neonatal.

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas, Epidemiologia, Saúde Materno-Infantil